

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Redescubriendo nuevos usos de fármacos en modelos animales, para tratamiento contra el melanoma acral de pacientes mexicanos

* Molina Aguilar Christian¹

1 ORCID: 0000-0002-9670-252X

1 Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano

* cmolina@liigh.unam.mx

Palabras clave: cáncer, genética, reposicionamiento de fármacos, melanoma acral

Introducción:

El estudio y comprensión de los mecanismos celulares, moleculares y genómicos asociados a cualquier tipo de cáncer, en su gran mayoría comienzan con modelos biológicos como cultivo celular o modelos en animales como ratones y ratas. Estos modelos de estudio permiten el descubrimiento de dianas terapéuticas, permitiendo que se identifiquen fármacos nuevos. También sirven para estudiar fármacos ya aceptados y usados para tratar otras patologías y se les encuentra una nueva función (reposicionamiento de fármacos). De esta manera, es posible proponer tratamientos experimentales de forma más segura y eficiente en humanos.

El melanoma acral (AM por sus siglas en Inglés) es un subtipo de melanoma que se desarrolla a partir de melanocitos de zonas glabras de la piel (planta de los pies, palma de las manos y debajo de las uñas) (Rabbie et al., 2019). El AM se presenta en poblaciones Europeas en un porcentaje muy bajo (1-5%) y por esta razón su estudio ha quedado rezagado comparado con otros subtipos de melanoma (Rabbie et al., 2019). En México, el AM representa cerca del 50% de los casos de melanoma, convirtiéndose en una área que además de ser interesante de investigar, forma parte de uno de los grandes retos del país al no existir tratamientos efectivos contra este tipo de cáncer.

Las bases de los modelos PDX (Patient Derived Xenograft) establecen que a partir de una muestra de tumor fresco, algunos fragmentos son inoculados de forma subcutánea en ratones genéticamente modificados con un fenotipo de inmunosupresión elevada que permite el crecimiento de los fragmentos de tumor, ya que no hay sistema inmune que detecte las células como algo ajeno. Después de algunos meses, las masas tumorales pueden ser utilizadas para hacerse análisis de secuenciación, histológicos, celulares, moleculares y bioquímicos (Lai et al., 2017). También pueden ser usados para amplificar las líneas cancerosas creando líneas celulares in vitro o inoculando a una nueva generación de ratones.

Objetivo:

Establecer la plataforma de PDX en el bioterio del INB de la UNAM y desarrollar reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de Melanoma Acral en ratones, en busca de desarrollar medicina traslacional a pacientes Mexicanos.

Materiales:

Uso de instalaciones del Bioterio perteneciente al Instituto de Neurobiología de la UNAM campus Juriquilla.

Metodología:

Fragmentos de MA obtenidos de la cirugía en hospitales con los que contamos con colaboración, los trasladamos al bioterio del Instituto de Neurobiología. Las piezas de tumor pasan por un proceso de esterilización con etanol al 70% y antibióticos. El tumor lo fragmentamos en pedazos de ~ 1 mm³ y los inoculamos de forma subcutánea en la parte dorsal de ratones inmunosuprimidos llamados SCID (severe combined immune deficiency). De forma semanal medimos los tumores hasta llegar a un volumen máximo de 1000 mm³. Los tumores los extirpamos y volvemos a fragmentar para realizar pase a un nuevo set de ratones. Los fragmentos restantes los usamos para generar derivación de líneas celulares, histología, inmunohistoquímica de marcadores específicos del melanoma y secuenciación de ADN y ARN.

Por otro lado, hemos estado probando un fármaco avalado por la FDA y que es de venta libre en farmacias del país. Este fármaco es usado en tratamiento para personas con artritis reumatoide y otra gran ventaja es que su valor llega a ser solo del 10% de lo que cuesta un tratamiento oncológico. Por cuestiones de secrecía, será llamado como "Fármaco T". El fármaco T lo estamos probando en líneas celulares de Melanoma Acral y Melanoma Cutaneo (este último como control negativo) y en modelos de Cell Derived Xenograpgh (CDX) que consiste en inocular también de forma subcutanea en ratones SCID, pero líneas celulares purificadas, para que podamos dar tratamiento directo en el tumor creciente en el ratón.

Resultados:

Aunque nos ha llevado cerca de 5 años el establecimiento de las técnicas para el estudio de reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de MA, que ya representa un gran avance para el laboratorio, en este momento ya estamos probando el fármaco T en líneas celulares con prometedores resultados. Ensayos de viabilidad celular mediante la técnica conocida como Alamar Blue, nos ha permitido realizar tratamiento con el fármaco T en líneas celulares a diferentes tiempos después de poner el fármaco (0, 1, 2, 3, 4 y 5h). La ventaja que tiene el Alamar Blue contra otras técnicas como el 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), es que no es citotóxico, lo

que significa que no mata las células y podemos medir el efecto a diferentes horarios en un mismo pozo de placa de cultivo celular. En los diferentes horarios encontramos que en línea celular de Melanoma Acral tuvo disminución de viabilidad celular de entre 70-85%, comparado con un ~10% de disminución de viabilidad en línea celular de Melanoma Cutáneo.

Es importante aclarar que el establecimiento de todas las técnicas que hemos usado para este proyecto han sido coordinadas y dirigidas por el Dr. Christian Molina, con el apoyo de personal del bioterio del INB, estudiantes de posgrado, licenciatura y posdoctorales. En estos 5 años he establecido con su apoyo, el crecimiento de la colonia de ratones SCID (ratones altamente inmunosuprimidos que deben estar en áreas de alta esterilidad), uso de anestesiador especial e implantación de tumores en ratones, seguimiento de la salud del animal y monitoreo del crecimiento tumoral, procesamiento de los tumores una vez que llegan al tamaño deseado, establecimiento de protocolos de cultivo celular y derivación de líneas celulares a partir de los tumores, técnicas de inmunocitoquímica para marcadores tumorales, establecimiento de ensayos de viabilidad celular (alamar blue) y ensayos de dosis respuesta in vitro del fármaco T, entre otras.

Conclusiones:

Si bien nuestros resultados son incipientes, hay varios logros que puedo resaltar del presente trabajo. A) Hemos logrado generar un puente sólido entre nuestra institución de investigación (LIIGH-UNAM) y diferentes hospitales; favoreciendo la relación entre instituciones médicas y de investigación. B) La implementación del modelo de animales inmunosuprimidos que nos llevó cerca de 2 años y medio, ahora se encuentra en un estatus consolidado. C) Las técnicas de derivación de líneas celulares ha permitido tener 4 líneas de MA con una base genómica específicamente de mexicanos. D) El fármaco T ha mostrado en sus primeros ensayos in vitro, tener un gran efecto anti-oncogénico.

Que de poder concretar este efecto en ratones con CDX, permitirá a futuro poder brindar una posibilidad de tratamiento efectivo a pacientes con MA; y al tratarse de un fármaco aceptado por la FDA, de venta general y además mucho más barato que los tratamientos oncológicos habituales, será de gran ayuda para los pacientes y sus familias

Referencias Bibliográficas:

1. - Lai Y, Wei X, Lin S, Qin L, Cheng L, Li P. (2017) Current status and perspectives of patient-derived xenograft models in cancer research. *J Hematol Oncol* *J Hematol Oncol*. 12;10(1):106. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28499452/>
2. -Rabbie R, Ferguson P, Molina-Aguilar C, Adams DJ, Robles-Espinoza CD (2019). Melanoma subtypes: genomic profiles, prognostic molecular markers and therapeutic possibilities. *J Pathol.* 2019 Apr;247(5):539–51. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30511391/>